

**ВЛИЯНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПЕРСОНАЖЕЙ
УЗБЕКСКОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ НА ФОРМИРОВАНИЕ
ЖИЗНЕННЫХ ОРИЕНТАЦИЙ МОЛОДЕЖИ**

Кодирова М.Р.

malikodirova@gmail.com

«Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена».

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20825947>

***Аннотация.** В статье рассматривается влияние психологических характеристик персонажей узбекской художественной литературы на формирование жизненных ориентаций молодежи. Представлены результаты исследования, проведенного среди молодежи Узбекистана в возрасте от 14 до 35 лет. Анализируются особенности восприятия литературных героев и их роль в становлении нравственных ценностей, жизненных целей и мировоззренческих установок. Полученные данные подтверждают значимость узбекской художественной литературы как фактора духовно-нравственного воспитания молодежи.*

***Ключевые слова:** жизненные ориентации, молодежь, узбекская художественная литература, литературный персонаж, психологические характеристики, ценностные ориентации, воспитание.*

**THE INFLUENCE OF PSYCHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF UZBEK FICTION
CHARACTERS ON THE FORMATION OF LIFE ORIENTATIONS OF YOUNG
PEOPLE**

***Abstract.** This article examines the influence of the psychological characteristics of characters in Uzbek literature on the development of youth life orientations. It presents the results of a study conducted among Uzbek youth aged 14 to 35. The article analyzes the perceptions of literary characters and their role in the development of moral values, life goals, and ideological attitudes. The findings confirm the importance of Uzbek literature as a factor in the spiritual and moral education of youth.*

***Key words:** life orientations, youth, Uzbek fiction, literary character, psychological characteristics, value orientations, education.*

ВВЕДЕНИЕ

В современных условиях формирования личности молодежи особую значимость приобретают факторы, способствующие развитию нравственных ориентиров и жизненных ценностей. Одним из таких факторов выступает художественная литература, оказывающая влияние на эмоциональную сферу личности, ее мировоззрение и систему ценностей.

Узбекская художественная литература на протяжении многих десятилетий выполняет важную воспитательную функцию, отражая национальные традиции, моральные нормы и духовные идеалы общества. Через систему художественных образов литература способствует формированию представлений о добре и зле, справедливости, ответственности, патриотизме и семейных ценностях.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Проблема жизненных ориентаций рассматривается в трудах Е.Ю. Коржовой, А.Н. Леонтьева, Л.С. Выготского и других исследователей. Жизненные ориентации определяются как система целей, ценностей и установок личности, определяющих направление ее развития.

Формирование жизненных ориентаций молодежи обусловлено воздействием семьи, образовательной среды, культуры, средств массовой информации и художественной литературы. Особое значение литература приобретает благодаря способности воздействовать на эмоциональную сферу личности посредством механизма идентификации с литературным героем.

Значительный вклад в развитие воспитательного потенциала узбекской литературы внесли Абдулла Кадыри, Гафур Гулям, Айбек, Хамид Алимджан, Абдулла Арипов, Эркин Вахидов и другие авторы. Их произведения формируют у молодежи представления о долге, ответственности, патриотизме и нравственном выборе.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Цель исследования заключалась в изучении влияния психологических характеристик персонажей узбекской художественной литературы на жизненные ориентации молодежи Узбекистана.

В исследовании приняли участие 90 респондентов в возрасте от 14 до 35 лет.

Эмпирической базой выступили Инвенто Международная школа ИВ и Термезский университет бизнеса и экономики.

Для достижения поставленной цели использовались:

- опросник жизненных ориентаций Е.Ю. Коржовой;
- тест смысложизненных ориентаций Д.А. Леонтьева;
- авторская анкета «Отношение к художественной узбекской литературе»;
- методы анкетирования, сравнительного анализа и статистической обработки данных.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Проведенное исследование показало, что большинство участников рассматривают художественную литературу как источник нравственных ориентиров и жизненного опыта.

Наибольшее влияние на молодежь оказывают персонажи произведений, обладающие такими качествами, как:

- ответственность;
- честность;
- преданность семье;
- справедливость;
- патриотизм;
- стремление к знаниям и саморазвитию.

Установлено, что респонденты, проявляющие устойчивый интерес к художественной литературе, демонстрируют более выраженную гуманистическую

направленность личности, высокий уровень осмысленности жизненных целей и позитивное отношение к национальным ценностям.

Особую роль в формировании жизненных установок играют персонажи произведений Абдуллы Кадыри, Айбека и других представителей узбекской литературы, чьи образы становятся образцами нравственного поведения для молодых читателей.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Полученные результаты позволяют говорить о наличии связи между жизненными ориентациями молодежи и влиянием персонажей узбекской художественной литературы на формирование жизненных ценностей и мировоззренческих установок.

Анализ данных, полученных с помощью опросника жизненных ориентаций Е. Ю. Коржовой, показал высокий уровень субъективной активности участников исследования.

Большинство ответов было сосредоточено в диапазоне высоких значений (8–10 баллов), что свидетельствует о стремлении респондентов занимать активную позицию в жизненных ситуациях, самостоятельно принимать решения и влиять на происходящие события. Данный результат может быть обусловлен возрастными особенностями выборки, состоящей из молодежи в возрасте от 14 до 35 лет.

Исследование показало, что наиболее распространенным среди респондентов является смешанный тип жизненной ориентации личности, тогда как тип «пользователь жизненной ситуации» оказался наименее представленным. Это свидетельствует о том, что большинство участников исследования склонны сочетать различные стратегии взаимодействия с окружающей действительностью в зависимости от конкретной ситуации.

Результаты методики «Смыслжизненные ориентации» Д. А. Леонтьева свидетельствуют о высоком уровне осмысленности жизни среди опрошенных. Так, по шкале «Результат жизни» наиболее часто встречались показатели 27–29 баллов: 27 баллов набрали 27,5% респондентов, 28 баллов — 25%, а 29 баллов — 26,2%. Полученные данные свидетельствуют о высокой удовлетворенности достигнутыми результатами и позитивной оценке собственного жизненного опыта.

Высокие показатели были получены и по шкале локуса контроля. По шкале «Локус контроля – Я» 22 балла получили 30% респондентов, 23 балла — 45%, а максимальное значение в данной выборке (24 балла) продемонстрировали 25% участников исследования. Это позволяет говорить о сформированном представлении большинства респондентов о собственной способности влиять на происходящие события.

Вместе с тем по шкале «Локус контроля – Жизнь» наиболее распространенными оказались значения 24–25 баллов. Так, 24 балла набрали 35% респондентов, а 25 баллов — 43,7% участников исследования. Лишь 8,8% опрошенных получили 26 баллов. Несмотря на достаточно высокие показатели, результаты свидетельствуют о том, что часть респондентов все же склонна связывать происходящие в жизни события с воздействием внешних обстоятельств, социальных и экономических факторов.

Результаты авторской методики «Отношение к художественной узбекской литературе» показали высокий уровень интереса молодежи к национальной литературе.

Так, 72,5% респондентов положительно относятся к чтению произведений узбекских авторов, тогда как 27,5% не проявляют устойчивого интереса к данной литературе. Кроме того, 45% участников исследования отметили положительное отношение к узбекской художественной литературе в целом, что подтверждает ее значимость в культурном пространстве современной молодежи.

Анализ социально-демографических характеристик показал высокий образовательный уровень выборки. Большинство респондентов (64%) имеют высшее или послевузовское образование либо обучаются в высших учебных заведениях. Еще 24% участников обладают общим средним образованием, а оставшаяся часть представлена выпускниками средних специальных образовательных учреждений. Это позволяет предположить, что участники исследования обладают достаточным уровнем читательской культуры и способны к осмысленному восприятию литературных произведений.

Особый интерес представляют данные о влиянии литературных персонажей на формирование жизненных ориентиров молодежи. Значительная часть респондентов отмечала, что герои произведений узбекской литературы оказали влияние на их представления о нравственных ценностях, жизненных целях и моделях поведения.

Для представителей типа личности «преобразователь» наиболее значимым оказался главный герой повести Гафура Гуляма «Озорник». Респонденты данной группы выделяли его целеустремленность, настойчивость и способность преодолевать жизненные трудности, рассматривая эти качества как пример для достижения собственных целей.

Представители типа «пользователь жизненной ситуации» чаще отдавали предпочтение роману Абдуллы Кадыри «Минувшие дни» и образу Кумуш. Для данной группы особое значение имеют такие качества героини, как верность семье, преданность нравственным принципам и ответственность перед близкими людьми.

Респонденты, относящиеся к типу «потребитель», чаще отмечали персонажа Амана из повести «Озорник», подчеркивая его способность адаптироваться к сложным жизненным обстоятельствам и находить выход из трудных ситуаций.

Представители смешанного типа личности наиболее часто выделяли образ Зумрад, отмечая ее доброту, отзывчивость и готовность помогать окружающим. Кроме того, среди этой группы популярностью пользовалось произведение Чингиза Айтматова «Белый пароход», главный герой которого способствует осмыслению нравственных, философских и экзистенциальных вопросов человеческого существования.

Таким образом, результаты исследования подтверждают выдвинутую гипотезу о том, что персонажи узбекской художественной литературы оказывают влияние на формирование жизненных ориентаций молодежи. Литературные образы выступают важными источниками ценностных установок, моделей поведения и жизненных смыслов, способствуя развитию личностной идентичности молодых людей.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Результаты исследования подтверждают гипотезу о том, что психологические характеристики персонажей узбекской художественной литературы оказывают существенное влияние на формирование жизненных ориентаций молодежи.

Узбекская литература выступает важным инструментом духовно-нравственного воспитания, способствуя развитию гуманистических ценностей, социальной ответственности, патриотизма и национального самосознания. Использование художественной литературы в образовательном процессе может стать эффективным средством формирования гармонично развитой личности молодого человека.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Абдугафуров А. Х., Джалалов А. Узбекская литература второй половины XIX в / А. Х. Абдугафуров // История всемирной литературы: в 9 т.АН СССР; Ин-т мировой лит. им. А. М. Горького. – М.: Наука, 1991. – Т. 7. – С. 229-231.
2. Арендачук И. В. Деятельностные характеристики социальной активности молодежи разных возрастных групп / И. В. Арендачук // Изв. Саратов. ун-та. Нов. Сер. Акмеология образования. Психология развития. – 2020. – № 2. – С.148-160.
3. Власова Н. В. Формирование ценностных ориентаций современной молодежи: психолого-акмеологический аспект / Н. В. Власова// Акмеология. – 2015. – №4. – С.267-270.
4. Ганиев Д.Г. Социально-педагогические факторы формирования семейных ценностей молодежи Узбекистана / Д. Г. Ганиев // Педагогический журнал Башкортостана. – 2018. – №3. – С. 75-80.
5. Ганиева М. Х., Латипова Н. М. Социальная активность современной узбекистанской молодежи / М. Х. Ганиева., Н. М. Латипова // EESJ. – 2018. – №3-6. – С.40-44.
6. Голубева Е. В. Направленность личности подростков и их родителей / Е.В. Голубева //Studia Humanitatis. – 2021. – №4. – С.3-9.
7. Дэймон В., Менон Дж., Коттон-Бронк К. Развитие цели в подростковом возрасте / В. Дэймон., Дж. Менон., К. Коттон-Бронк //Appl. Dev. Sci. – 2003. – №7. – С.119-128.
8. Ермаков С.А., Кашина О.П. Жизненные ценности и смыслы возрастной периодизации человека /С.А. Ермаков., О.П. Кашина // Вестник Омского государственного педагогического университета. Гуманитарные исследования. – 2018. – №3. – С.19-23.
9. Жупник О. Н. Понятие «ценностные ориентации»: к проблеме определения / О. Н. Жупник // Ученые записки Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского. Философия. Политология. Культурология. – Т. 3. – 2017. – №2. – С. 3-11.
10. Замилова Р.Р. Художественная узбекская литература как средство нравственного воспитания будущих преподавателей истории / Р. Р. Замилова // Научный вестник НамГУ. – 2023. – №6. – С. 822-825.

11. Каюмов А. П. Литература XIII–XV в. Узбекская литература / А. П. Каюмов // История всемирной литературы в 8 томах. АН СССР; Ин-т мировой лит. им. А. М. Горького. – М.: Наука. – 1983-1994. – Т. 3. – 1985. – С. 574-576.
12. Коржова Е. Ю. Психология жизненных ориентаций человека / Е. Ю. Коржова // СПб.: Изд-во РХГА. – 2006. – 384 с.
13. Кулматов П. М. Динамика ценностных ориентаций молодежи Узбекистана / П. М. Кулматов // Система ценностей современного общества. 2014. – №34. – С.160-164.
14. Леонтьев Д. А. Тест «Смысловые ориентации» (СЖО) / Д. А. Леонтьев// М.:2-е изд. Смысл. – 2000. –18 с.
15. Маланов С. В. К вопросу об определении личности, развитии личности и построении психологической «теории личности» / С. В. Маланов // Текст научной статьи по специальности «Психологические науки». – 2018. – С.4-12.
16. Маллаев Н. История узбекской литературы. Первая книга / Н. Маллаев // Укитувчи. – 1965. –659 с.
17. Миралиева Д. Т. Национальные особенности в программах воспитания и социализации студентов педагогических вузов Узбекистана / Д.Т. Миралиева// КПЖ. – 2011. – №3. – С. 182-186.
18. Мирзаев С. Узбекская литература XX века / С. Мирзаев //Научное издание. – М.: Изд-во «Восточная литература» РАН. – 2010. – С. 54-71.
19. Мирзаев С. Узбекская литература XIX века / С. Мирзаев //Научное издание. – М.: Изд-во «Восточная литература» РАН. – 2010. –376 с.
20. Музыченко А. В., Харитончик А. А. Взаимосвязь психологического благополучия и ценностных ориентаций личности / А. В. Музыченко., А. А. Харитончик//Коллекция гуманитарных исследований. – 2023. – №1.(35). – С.53-58.
21. Нурмаматов А. Понятие направленности личности в современной психологии / А. Нурмаматов // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. – 2016. – №12. – С. 1-4.
22. Новости ООН: официальный сайт. [2023.09 июн].- URL:<https://news.un.org/ru/interview/2023/06/1441872> (дата обращения: 05.08.2024). – Режим доступа: свободный.
23. Новости Anhor.uz: официальный сайт.-URL: <https://anhor.uz/news> (дата обращения:24.08.2024). –Режим доступа: свободный.
24. Поликарпов В. А., Ксенда О. Г. Психология личности курс лекций / В. А. Поликарпов, О. Г. Ксенда. – Минск.: БГУ, 2015. – С. 96-98.
25. Постановление Президента. Об организации деятельности Государственного комитета по делам семьи и женщин .[от 01.03.2022 г. №ПП-146]//Norma.uz: официальный сайт.- URL: https://www.norma.uz/novoe_v_zakonodatelstve/chem_zaymetsya_goskomitet_po_delam_semi_i_jenshchin (дата обращения: 24.08.2024). –Режим доступа: свободный.

26. Пташко Т. Г. Взаимосвязь типа направленности личности подростка с особенностями его социальной активности / Т. Г. Пташко., Е. Г. Черникова., А. Е. Перебейнос, Н. А. Соколова., Н. В. Сивриков // Вестник НГПУ. – 2020. – №1. – С. 80-89.
27. Республиканский центр изучения общественного мнения: официальный сайт. [2024.15мая].-URL:<https://ijtimoiyifkr.uz/ru/issledovaniya/obschestvo/2594979919.htm> (дата обращения 12.07.2024). –Режим доступа: свободный.
28. Ромашова Л. О.Факторы, влияющие на формирование ценностных ориентаций молодежи / Л. О. Ромашова // Горизонты гуманитарного знания. –2021. – №3 – С.38-43.
29. Рыжов Б. Н.Системная структура личности / Б. Н. Рыжов // Системная психология и социология. – 2017. – №3(23). – С. 5-14.
30. Учебно-методический комплекс по курсу узбекская литература в контексте мировой. – Ургенч, 2020. – С. 5-31.
31. Худойберганов С. З., Хайруллина Ю. Р. Факторы выбора специальности молодежью Республики Узбекистан / С. З. Худойберганов., Ю. Р. Хайруллина // Казанский социально-гуманитарный вестник. – 2021. – №1. – С. 90-94.
32. Хужаниязов У. Е. Независимость и литература / У. Е. Хужаниязов // Журнал-Взгляд в прошлое. – 2023. – С.75-79.
33. Шарифова С. Жанровое новаторство А. Навои / С. Шарифова // Международная научно-практическая конференция. «Теоретические и источниковые основы изучения узбекской классической литературы». – 2021. – С.150-154.
34. Эриксон Э. Идентичность: юность и кризис. Перевод с английского А. В. Толстых / Э. Эриксон. – М.: Издательская группа «Прогресс», 1996. – 253 с.
35. Юсубов Ж. К., Джураева Н. А. Философия нравственного совершенствования Абу Насра аль-Фараби / Ж. К. Юсубов., Н. А. Джураева // Молодой ученый. – 2013. – № 4 (51). – С. 335-337.